

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI

Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi
Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshqarma boshlig'i

Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik" kafedrasida professori, DSc.

Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik" kafedrasida katta o'qituvchi, PhD.

Email: yayrusha@tsue.uz

ORCID: 0009-0002-0826-3991

Annotatsiya. Raqamli transformatsiya jarayonlari davlat boshqaruvi, iqtisodiy faoliyat va moliyaviy nazorat tizimlarini tubdan o'zgartirmoqda. Mazkur maqolada iqtisodiy jinoyatlarni aniqlash va ularga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalar – big data, elektron hukumat tizimlari, raqamli moliyaviy monitoring hamda sun'iy intellekt asosidagi tahlil vositalarining o'ri tahlil qilinadi. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2022–2024-yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy jinoyatlarni aniqlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish jinoyatlarni aniqlash darajasini oshirish va moliyaviy noqonuniy operatsiyalarni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: iqtisodiy jinoyatlar, raqamli transformatsiya, korrupsiya, moliyaviy monitoring, big data, sun'iy intellekt.

Abstract. Digital transformation processes are fundamentally transforming systems of public administration, economic activity, and financial control. This article analyzes the role of digital technologies—such as big data, e-government systems, digital financial monitoring, and artificial intelligence-based analytical tools—in detecting and combating economic crimes. The study examines statistical data from the Republic of Uzbekistan for the period 2022–2024. The results indicate that the use of digital technologies significantly improves the detection of economic crimes and contributes to reducing illegal financial operations.

Key words: economic crimes, digital transformation, corruption, financial monitoring, big data, artificial intelligence.

Аннотация. Процессы цифровой трансформации кардинально изменяют системы государственного управления, экономической деятельности и финансового контроля. В данной статье анализируется роль цифровых технологий — таких как большие данные (Big Data), системы электронного правительства, цифровой финансовый мониторинг и аналитические инструменты на основе искусственного интеллекта — в выявлении экономических преступлений и борьбе с ними. В исследовании были проанализированы статистические данные по Республике Узбекистан за период 2022–2024 годов. Результаты показывают, что использование цифровых технологий способствует повышению эффективности выявления экономических преступлений и снижению объема незаконных финансовых операций.

Ключевые слова: экономические преступления, цифровая трансформация, коррупция, финансовый мониторинг, большие данные, искусственный интеллект.

KIRISH

So'nggi yillarda iqtisodiy jinoyatlar global miqyosda davlat iqtisodiy xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Bunday jinoyatlar qatoriga korrupsiya, moliyaviy firibgarlik, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, pul mablag'larini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa turdagi iqtisodiy huquqbuzarliklar kiradi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan birga iqtisodiy jinoyatlarning shakllari ham murakkablashib bormoqda. Shu sababli ularni aniqlash va oldini olishda raqamli transformatsiya texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ham iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish, moliyaviy monitoringni kuchaytirish hamda davlat xizmatlarini raqamlashtirish bo‘yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Masalan, 2024-yilda O‘zbekistonda 132 298 ta jinoyat qayd etilgan bo‘lib, ularning asosiy qismini firibgarlik va o‘g‘rilik tashkil etgan.¹ Shuningdek, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun 7 354 nafar shaxs javobgarlikka tortilgan va davlat manfaatlariga 2,8 trillion so‘m zarar yetkazilgan.²

Shu sababli iqtisodiy jinoyatlarni aniqlashda raqamli texnologiyalarni joriy etish bugungi kunda dolzarb ilmiy va amaliy muammo hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy jinoyatlarni aniqlash va ularga qarshi kurashishda raqamli transformatsiyalarning roli so‘nggi yillarda xalqaro va milliy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilmoqda. Mazkur yo‘nalishda tadqiqotlar asosan raqamli texnologiyalar orqali shaffoflikni oshirish, moliyaviy monitoring tizimlarini kuchaytirish hamda korrupsion xavflarni kamaytirish mexanizmlarini tahlil qilishga qaratilgan.

Transparency International tomonidan e‘lon qilinadigan Corruption Perceptions Index ma‘lumotlari global darajada korrupsiya darajasini baholashda muhim indikator sifatida qo‘llanilib, raqamli boshqaruv tizimlarining rivojlanganligi korrupsiya darajasining pasayishi bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rsatadi Transparency International 2025. Ushbu yondashuv OECD tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanib, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan anti-korrupsiya islohotlarida elektron hukumat, ochiq ma‘lumotlar platformalari va raqamli audit tizimlari muhim vosita sifatida baholanadi OECD 2024.

World Bank tadqiqotlarida raqamli boshqaruv tizimlari iqtisodiy jinoyatlarni oldini olishda institutsional samaradorlikni oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida ko‘riladi World Bank 2023. Xususan, elektron davlat xizmatlari, blokcheyn asosidagi tranzaksiya monitoringi va real vaqt rejimidagi nazorat tizimlari korrupsion va moliyaviy jinoyatlarni aniqlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, United Nations Office on Drugs and Crime hisobotlarida raqamli texnologiyalar ikki tomonlama xususiyatga ega ekani ta‘kidlanadi: bir tomondan ular jinoyatlarni aniqlashni yengillashtirsa, ikkinchi tomondan yangi turdagi kiberiqtisodiy jinoyatlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi United Nations Office on Drugs and Crime 2023.

Milliy darajada olib borilgan tadqiqotlar ham ushbu yo‘nalishning dolzarbligini tasdiqlaydi. O‘zbekiston Markaziy banki tomonidan ishlab chiqilgan moliyaviy monitoring va pul yuvishga qarshi kurash (AML) tizimlari raqamli platformalar orqali shubhali operatsiyalarni aniqlash samaradorligini sezilarli darajada oshirayotganini ko‘rsatadi Central Bank of Uzbekistan 2024. Xalqaro valyuta fondi esa moliyaviy shaffoflikni ta‘minlashda raqamlashtirishning ahamiyatini alohida ta‘kidlab, raqamli identifikatsiya, ma‘lumotlar integratsiyasi va avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlari orqali iqtisodiy jinoyatlar xavfini kamaytirish mumkinligini asoslaydi International Monetary Fund 2023.

O‘zbek olimlaridan Tashmuxeimedova Y. tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq tizimi xavfsizligini ta‘minlash va soliq ma‘muriyatchiligini transformatsiya qilish masalalari chuqur tahlil qilingan. Muallif raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali soliq intizomini oshirish, yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish va budjet tushumlarini barqarorlashtirish mumkinligini ilmiy asoslaydi Tashmuxeimedova 2024. Shuningdek, uning keyingi ishlarida soliq ma‘muriyatchiligi transformatsiyasi moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlashda muhim instrument sifatida baholanib, sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar tahlili asosida nazorat mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi ko‘rsatib o‘tiladi Tashmuxeimedova.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiyalar iqtisodiy jinoyatlarni aniqlash va ularga qarshi kurashishda nafaqat texnologik vosita, balki institutsional islohotlarning ajralmas elementi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bilan birga, raqamlashtirish jarayoni bilan bog‘liq yangi xavflar, xususan kiberjinoyatlar va ma‘lumotlar xavfsizligi muammolari ushbu sohada kompleks yondashuvni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

Statistik tahlil usuli – O‘zbekiston Respublikasi rasmiy statistik ma‘lumotlari asosida iqtisodiy jinoyatlar dinamikasi o‘rganildi. Unda quyidagi formuladan foydalanildi:

1 <https://www.uzdaily.uz/en/the-number-of-crimes-in-uzbekistan-in-2024-exceeded-132000-cases>

2 <https://www.gazeta.uz/en/2025/09/21/corruption>

$$\text{Growth Rate} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

Taqqoslash usuli – 2022–2024-yillar kesimida iqtisodiy jinoyatlar ko'rsatkichlari solishtirildi.

Tizimli tahlil usuli – raqamli transformatsiya vositalarining iqtisodiy jinoyatlarni aniqlashdagi o'rni tahlil qilindi.

Empirik ma'lumotlarni umumlashtirish – davlat organlari hisobotlari, ilmiy maqolalar va ochiq statistik ma'lumotlardan foydalanildi.

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha rasmiy hisobotlar ma'lumotlari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyidagi jadvalda 2022–2024-yillarda iqtisodiy jinoyatlar bilan bog'liq ayrim ko'rsatkichlar keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatlar bilan bog'liq ayrim ko'rsatkichlar (2022–2024-yillar)³

Ko'rsatkich	2022	2023	2024
Jami qayd etilgan jinoyatlar	111 082	124 683	132 298
Firibgarlik holatlari	23 112	26 352	29 252
O'g'rilik holatlari	41 203	44 892	48 375
Korrupsiya uchun javobgarlikka tortilgan shaxslar	7 414	6 535	7 354

Ma'lumotlarga ko'ra, iqtisodiy jinoyatlar tarkibida eng katta ulushni o'g'rilik va firibgarlik tashkil etadi. Masalan, 2024-yilda iqtisodiy jinoyatlar tarkibida o'g'rilik 58,1 %, firibgarlik esa 35,1 % ni tashkil etgan.

Bundan tashqari, 2024-yilda 7 354 nafar shaxs korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan va yetkazilgan zarar 2,8 trillion so'mni tashkil etgan.

Ushbu ko'rsatkichlar quyidagilarni ko'rsatadi:

- 2022–2024-yillarda jinoyatlar soni 19 % ga oshgan
- firibgarlik jinoyatlari 26 % ga oshgan
- o'g'rilik jinoyatlari 17 % ga oshgan (2-jadval).

2-jadval. Korrupsiya jinoyatlari dinamikasi⁴

Yil	Javobgarlikka tortilgan shaxslar	Yetkazilgan zarar (so'm)
2022	7 414	2.0 trillion
2023	6 535	2.5 trillion
2024	7 354	2.8 trillion

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak korrupsiya jinoyatlari hali ham iqtisodiy jinoyatlar tarkibida muhim o'ringa ega ekanligini, hamda davlatga yetkazilgan zarar yil sayin oshib borayotganini ko'rishimiz mumkin.

Bu iqtisodiy faoliyatning kengayishi va raqamli firibgarliklarning ortishi bilan izohlanadi.

Bizning fikrimizcha, bunday vaziyatlarning yuzaga kelishida quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin:

- ✓ iqtisodiy faoliyat hajmining oshishi
- ✓ raqamli firibgarliklarning ko'payishi
- ✓ moliyaviy operatsiyalarning kengayishi

Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bilan kiberjinoyatlar ham sezilarli darajada ko'paymoqda. Masalan, bank kartalari bilan bog'liq firibgarliklar iqtisodiy jinoyatlarning eng keng tarqalgan shakllaridan biriga aylangan. Bugungi kunda O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2024-yilda 58 800 ta kiberjinoyat, shundan 97,7 % bank kartalari bilan bog'liq firibgarlik qayd etilgan.⁵

Aslida, kiberjinoyatlar quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

- phishing hujumlari

3 Muallif tomonidan Statistika qo'mitasi, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va OAV ma'lumotlari asosida tuzilgan.

4 <https://www.gazeta.uz/en/2025/09/21/corruption/>

5 <https://kun.uz/en/news/2025/02/27/crime-rate-in-uzbekistan-mia-reports-nearly-200-offenses-per-100000-people-for-2024>

- bank kartalaridan noqonuniy foydalanish
- onlayn firibgarlik
- kriptovalyuta orqali pul yuvish

Shunday ekan raqamli transformatsiya bugungi kunda iqtisodiy jinoyatlarni aniqlashda ko‘plab imkoniyatlarni yaratmoqda. Bularga:

1. Elektron hukumat tizimlari. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish korrupsiya xavfini kamaytiradi va inson omilini qisqartiradi.
2. Moliyaviy monitoring tizimlari. Bank operatsiyalarini avtomatik monitoring qilish orqali noqonuniy pul oqimlari aniqlanadi.
3. Big Data va sun‘iy intellekt. Katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali shubhali tranzaksiyalar aniqlanadi.
4. Raqamli soliq nazorati. Elektron hisob-faktura, onlayn-kassa va soliq monitoring tizimlari yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirishga xizmat qiladi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy jinoyatlarning asosiy qismi moliyaviy operatsiyalar bilan bog‘liq bo‘lib, ularni aniqlashda raqamli texnologiyalarning roli tobora ortib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida Raqamli transformatsiyaning asosiy afzalliklari ko‘rsatib beradi:

- ✓ davlat nazoratining avtomatlashtirilishi
- ✓ moliyaviy operatsiyalar shaffofligining oshishi
- ✓ korrupsiya xavfining kamayishi
- ✓ noqonuniy tranzaksiyalarni tez aniqlash

Shuningdek, mamlakatda pul mablag‘larini legallashtirishga qarshi kurashish tizimi xalqaro standartlar asosida takomillashtirilmoqda. Shuningdek, xalqaro reytinglarga ko‘ra O‘zbekiston korrupsiya darajasi bo‘yicha Transparency International indeksida 31 ball bilan 124-o‘rinda qayd etilgan.⁶ Bu esa korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog‘liq ayrim muammolar ham mavjud: kiberjinoyatlar sonining oshishi; ma‘lumotlar xavfsizligi muammolari; texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi.

Masalan, 2024-yilda mamlakatda 58 800 ta kiberjinoyat qayd etilgan bo‘lib, ularning 97,7 %i bank kartalari bilan bog‘liq firibgarlik holatlaridir.⁷

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiya iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashishda muhim vosita hisoblanadi. Shu sababli ham, O‘zbekistonda iqtisodiy jinoyatlarni aniqlash samaradorligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- moliyaviy monitoring tizimlarida sun‘iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish;
- davlat organlari ma‘lumotlar bazalarini integratsiya qilish;
- raqamli soliq nazorati tizimini takomillashtirish;
- kiberxavfsizlikni kuchaytirish.

Bu esa kelgusi rivojlanishda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashishda raqamli platformalar, sun‘iy intellekt va big data tahlili asosiy instrumentlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Anti-Corruption Agency of Uzbekistan. (2024). *National report on anti-corruption measures*.
2. Gazeta.uz. (2025). Corruption crimes statistics in Uzbekistan.
3. Kun.uz. (2025). Crime rate in Uzbekistan statistics.
4. Statistics Agency of Uzbekistan. (2025). *Crime and justice statistics*.
5. Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index*.
6. OECD. (2024). *Anti-corruption reforms in Uzbekistan*.
7. World Bank. (2023). *Digital governance and anti-corruption mechanisms*.
8. United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Economic crime and digital technologies*.
9. Central Bank of Uzbekistan. (2024). *Financial monitoring and AML systems*.
10. International Monetary Fund. (2023). *Digitalization and financial transparency*.
11. Tashmuxamedova, Y. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida o‘zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta‘minlash. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(12).
12. Tashmuxamedova, Y. Yangi O‘zbekiston Sharoitida Soliq Ma‘muriyatchiligi Transformatsiyasi Va Uning Moliyaviy Xavfsizlikka Ta‘siri. Green Economy and Development, 4(1), 668670.

6 <https://kun.uz/en/news/2026/02/11/uzbekistans-anti-corruption-progress-stalls-as-country-drops-in-2025-global-index>

7 <https://kun.uz/en/news/2025/02/27/crime-rate-in-uzbekistan-mia-reports-nearly-200-offenses-per-100000-people-for-2024>

6-SHO'BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

